

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ ТУРКМЕНИСТАНА

*Агаева Лариса Альбертовна**,

*Мырадов Ёллы Довлыевич***,

*Атагельды Базаркылычевич Гараджаев***

**-Научно-исследовательский институт Сейсмостойкого строительства
Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана;*

***-Туркменский государственный архитектурно-строительный
институт Министерство Образования Туркменистана.*

Введение.

Проблема возведения зданий и сооружений на водонасыщенных грунтах в последние годы приобрела особую актуальность в связи с крупномасштабным строительством в Туркменистане.

Во многих сейсмических районах Туркменистана широко распространены слабые водонасыщенные грунты. В результате мелиорации и ирригации большие территории в сейсмических районах Ахалского и Балканского велаята, которые ранее были сложены маловлажными лёссовыми и засоленными грунтами, ныне представлены слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами.

В большинстве случаев слабые водонасыщенные глинистые грунты нельзя использовать в качестве основания зданий и сооружений без проведения предварительных инженерных мероприятий, к которым относится устройство песчаных «подушек», песчаных и известковых свай, вертикальных песчаных дрен, дренажных прорезей с пригрузочной насыпью и т.п.

Для укрепления слабых водонасыщенных глинистых грунтов в Туркменистане широко и успешно применяются свайные фундаменты, необходимые для того, чтобы уменьшить осадку проектируемого сооружения или увеличить его устойчивость. Как правило, забивные жесткие сваи для уменьшения осадки используются в тех случаях, когда слой слабых водонасыщенных глинистых грунтов имеет относительно небольшую глубину (обычно до 10-12 м), а ниже залегают малосжимаемые прочные грунты. Длина сваи должна быть такой, чтобы она полностью прорезала слой слабых грунтов и передавала нагрузку на подстилающие прочные грунты. [1,2,3]

В работе описываются конструктивные мероприятия, позволяющие увеличивать жесткость или гибкость сооружений, в результате чего допускаемая осадка этих зданий увеличивается. А также обосновываются пределы применимости искусственных оснований того или иного типа в зависимости от свойств водонасыщенных грунтов основания и нагрузки от возводимого здания.

Методы исследований - использованы методы инженерно-геологических аналогий, результаты геофизических, геологических,

гидрогеологических и других исследований.

Результаты. В Туркменистане все здания и сооружения, основания которых слагают лессовые породы проектируются согласно «Инструкции по проектированию оснований зданий и сооружений в сейсмических районах Туркменистана на грунтах, обладающих просадочными свойствами». (2007г) [15]

При проектировании инженерной защиты в сейсмических районах и в районах распространения грунтов с особыми свойствами (просадочных, набухающих и др.) обязательно учитываются требования СНТ 2.01.08-20 «Строительство в сейсмических районах. Раздел 1. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения». [12] Детальному изучению при инженерно-геологических работах подлежат физико-геологические процессы и явления, которые могут возникнуть при землетрясениях и представлять непосредственную опасность для существующих или проектируемых сооружений (оползни, трещинообразование, оседание поверхности земли и др.), в связи с чем особо выделяются и оконтуриваются по площади распространения грунты динамически неустойчивые (просадочные, тиксотропно-разжижающиеся или обводненные) физические свойства которых, как правило, неблагоприятны в сейсмическом отношении. Для грунтов просадочных, засоленных, насыпных, закрепленных или уплотненных различными методами изменчивость свойств определяется специальными показателями, а их сейсмические характеристики, как правило, определяются на основе инструментальных методов сейсмического микрорайонирования.

Планировка и застройка территорий, расположенных на просадочных грунтах, обязательно предусматривает максимальное сохранение естественных условий поверхностного стока. Застройка, расположенная на территориях, сложенных просадочными грунтами, осуществляется в соответствии с требованиями СНТ «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (2007г), утверждаемых в установленном порядке приказом МСиАТ. [15] Разработку котлованов в просадочных и набухающих грунтах разрешается производить только после выполнения мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод из котлована и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину:

– для просадочных грунтов - не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а при отсутствии указаний в проекте - на 15 м при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по просадочности;

– для набухающих грунтов - не менее 15м. [4]

При высоком уровне грунтовых вод для малоэтажных зданий на фоне строительного водопонижения естественные грунты дна котлована предварительно уплотняются бутовым камнем и щебнем, после чего послойно возводится «подушка» из гравмассы. Специалисты НИИ

Сейсмостойкого строительства рекомендуют понижение уровня грунтовых вод на период строительства и эксплуатации объекта. Инженерная подготовка основания в соответствии с рекомендациями НИИСС позволяет улучшить соответствующие динамические характеристики грунтов основания и одновременно снизить эффект реакции сейсмического воздействия на здания и сооружения, а также обеспечить проектирование и расчет конструкций с использованием нормативно-расчетной базы, действующей на территории Туркменистана.

Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности, в том числе на пересечениях с действующими коммуникациями, а также под дорогами с покрытием усовершенствованного типа производятся глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства фундаментов. При инженерно-геологических изысканиях на строительных площадках, сложенных просадочными грунтами, необходимо определять тип грунтовых условий по просадочности с указанием возможных значений просадки грунтов от собственного веса (при подсыпках - с учетом веса подсыпки). [8,9] При изучении на застраиваемой территории гидрогеологического режима подземных вод нами сейчас изучаются возможности прогноза вероятности замачивания грунтов в результате действия различных факторов.

Одним из способов глубинного уплотнения грунта, который успешно применяется в Туркменистане, в Италии, в Японии и других странах - это устройство буроинъекционных цемента-грунтовых свай-колонн по типу "jet-grouting" с давлением 400-500 атм, диаметрами 400-1200мм, на глубине до 20м с промежуточной «подушкой» из гравийно-супесчано-суглинистой смеси.

Данный метод применялся при уплотнении грунтов на площадке строительства г. Аркадага под десятиэтажным зданием гостиницы и под четырьмя семиэтажными жилыми зданиями. Так как несущая способность слабого водонасыщенного грунта основания не выдерживала даже статической нагрузки под фундаментом зданий. После выполнения работ по уплотнению грунта сваями-колоннами здесь проводилось дополнительное зондирование по определению улучшения физико-механических и деформационных свойств грунтов основания.

Анализируя данные исследований, проведенных в НИИСС летом 2023года, можно более подробно описать основные физико-механические свойства засоленных водонасыщенных грунтов территории г. Аркадага. Слабые засоленные глинистые грунты в зависимости от происхождения залегают различными слоями. Однако часто встречаются слои засоленных глинистых грунтов, которые не выдержаны ни по простиранию, ни по толщине. [4]

Наименование глинистого грунта обычно определяется числом пластичности. Исследования, проведенные в НИИСС летом 2023года,

показали, что для засоленных грунтов территории г. Аркадага наличие солей существенно изменяет пределы пластичности. С увеличением содержания сульфатных солей увеличивается влажность грунтов на границе текучести, а при содержании в грунтах хлоридных солей влажность на границе раскатывания оказывается значительно меньшей, как и влажность на границе текучести. Очевидно, что именно наличие солей обуславливает слипание отдельных глинистых частиц в группы. В большинстве случаев легкорастворимые соли в водонасыщенных грунтах находятся в поровом растворе. Это объясняется тем, что растворимость хлоридов и сульфатов натрия и магния составляет больше 100 г на 1 л раствора, а растворимость гипса и ангидрида, которые относятся к среднерастворимым солям, в несколько тысяч раз меньше. Поэтому очень часто в засоленных водонасыщенных глинистых грунтах гипс встречается в твердой кристаллической фазе. Плотность частиц засоленных грунтов несущественно изменяется в зависимости от количества солей и в среднем равна 2,61-2,64 г/см³. Плотность искусственно засоленных суглинков незначительно уменьшается с увеличением содержания солей до 10 %. При рассолении грунтов существенно меняются их физические свойства. [1,7] Это следует учитывать при проектировании сооружений, во время эксплуатации которых возможна утечка пресных вод из водоводов. Изменения физических свойств засоленных грунтов зависят от состава фильтрующей жидкости, формы частиц, химико-минералогического состава грунта. При содержании легкорастворимых солей до 5 % существенного изменения характеристик физических свойств грунтов не наблюдается. [6]

Исследования, проведенные в НИИСС летом 2023 года на водонасыщенных засоленных суглинках г. Аркадага (содержание легкорастворимых солей 3,7-4,8%), показали, что при полном водонасыщении значение угла внутреннего трения грунтов изменялось в пределах 8-20°, а величина сцепления была равна 0,015-0,019 МПа. После замачивания образцов в течение 7 суток горячей водой значения угла внутреннего трения и сцепления оказались на 16%-28 % меньшими по сравнению с этими же характеристиками для образцов, которые замачивались водой при температуре 19-20°C. Исследование фильтрационных характеристик засоленных глинистых грунтов следует проводить для обоснованных растворов фильтрационной консолидации и решения других задач. Эти исследования следует проводить с учетом вероятности проникания в грунты основания сооружений того или иного раствора. Для жилых зданий и многих видов промышленных сооружений характерны утечки из коммуникаций маломинерализованных вод. В этом случае коэффициент фильтрации следует определять, фильтруя через образец засоленного глинистого грунта водопроводную воду. Для промышленных химических и нефтеперерабатывающих заводов следует использовать в качестве фильтрата те технологические растворы, которые при авариях

коммуникаций могут попасть в грунты основания.

Таким образом, можно сделать вывод, что, если в засоленных грунтах территории г.Аркадага содержатся легкорастворимые соли в количестве более 0,5%, то фильтрация через такие грунты происходит по закону Дарси. При фильтрации наблюдается вынос солей из образцов грунта, и до тех пор, пока не произойдет вымывание всех легкорастворимых солей, коэффициент фильтрации не имеет постоянного значения. Исследования нашего НИИСС летом 2023 года показали, что уплотнение образцов засоленных глинистых грунтов приводит к резкому уменьшению коэффициента фильтрации (иногда в десятки раз). Известно, что между изменением коэффициента фильтрации и коэффициентом пористости засоленных глинистых грунтов существует нелинейная зависимость. [10] Поэтому при проведении исследований фильтрационных свойств засоленных глинистых грунтов необходимо знать значение коэффициента фильтрации грунтов природной пористости после удаления легкорастворимых солей и коэффициент фильтрации этих же грунтов после уплотнения образцов грунтов давлением от 0,4 МПа до 0,55 МПа. В зависимости от типа и конструкции возводимого здания или сооружения и с учетом глубины залегания засоленных глинистых грунтов, складывающихся основание, применяются различные методы подготовки оснований из засоленных грунтов. Принципы проектирования фундаментов на засоленных грунтах в целом не сильно отличаются от обычных этапов проектирования. Например, общая величина осадки фундамента, расположенного на засоленных грунтах, которая определяется процессами их уплотнения, суффозионной осадкой, не должна превышать величины допускаемой осадки для сооружения данного типа. [11] Устойчивость фундаментов на засоленных грунтах должна быть обеспечена при самых неблагоприятных условиях их замачивания.

Как показали исследования, проведенные на засоленных суглинках и супесях, отобранных в основании сооружений г.Аркадага, скорость развития осадки фундаментов большой площади на водонасыщенных засоленных грунтах может быть определена по теории фильтрационной консолидации только до достижения степени консолидации 55-65 %. Расчет скорости осадок фундаментов на водонасыщенных засоленных грунтах при степени консолидации, большей 70 %, необходимо производить с учетом вторичной консолидации. Как показали исследования, выполненные специалистами НИИСС МиАТ на засоленных суглинках, на стадии вторичной консолидации существует прямая зависимость между осадкой слоя и временем консолидации, т.е. осадка фундаментов сооружений большой площади во времени на слое водонасыщенных засоленных глинистых грунтов, толщина которого меньше 0,5-0,6 ширины фундамента, может определяться по формуле, в которой учитывается логарифмическая зависимость между осадкой и временем консолидации. [12,13]

Если величина ожидаемой осадки сооружения, расположенного на засоленных глинистых грунтах, превышает величину допустимой осадки для данного типа конструкций не более чем на 40 %, вместо устройства искусственных оснований можно осуществить конструктивные мероприятия, повышающие общую жесткость сооружения. В результате допускается значительно большая величина средней осадки, так как неравномерность осадок в пределах здания или сооружения не может быть значительной. Жесткие сооружения работают как единый жесткий штамп и в этих условиях допустимы значительно большие средние осадки. На водонасыщенных засоленных глинистых грунтах часто устраивают песчаную «подушку». Расчет песчаных «подушек» производится по той же методике, как и для обычных слабых водонасыщенных грунтов. Сложность состоит лишь в том, что при консолидации в толщу песчаной «подушки» отжимаются сильноминерализованные грунтовые воды, и в результате испарения этих вод из «подушки» может произойти кристаллизация солей, сопровождающаяся резким снижением фильтрационной проницаемости песка. [14,15,16] При возведении сооружений, для которых допустимы небольшие осадки в процессе эксплуатации, можно применить, как уже говорилось, метод предварительного обессоливания засоленных грунтов основания. [3,6] Этот метод эффективен в том случае, если в толще грунта содержится большое количество легкорастворимых солей.

При колебаниях водонасыщенного грунта вокруг жесткой железобетонной сваи наблюдается выделение поровой воды на контакте между грунтом и боковой поверхностью сваи, в результате чего ее несущая способность также снижается. Чтобы уменьшить горизонтальные усилия, передающиеся на сваи при землетрясении, в г.Аркадаге была предложена конструкция свайных железобетонных фундаментов с промежуточной «подушкой» из песка, щебня или другого сыпучего материала. Применение такой промежуточной «подушки» значительно сокращает число забивных железобетонных свай. Свайные фундаменты с промежуточной «подушкой» исследовались в г.Аркадаге на лёссовидных суглинках природной влажности и после водонасыщения. Исследования показали высокую эффективность устройства промежуточных «подушек» для свайных фундаментов в сейсмических районах. Нами установлено, что значение модуля упругого сжатия для песчаных и щебеночных промежуточных «подушек» в 12-15 раз превышает значение модуля общей деформации этих грунтов.

Исследования, проведенные в НИИСС летом 2023года на водонасыщенных лёссовых грунтах г.Аркадага в стабиллометрах (диаметр образца 6см при высоте 14 см), показали, что при динамических воздействиях па образец в нем резко возрастает поровое давление. Во всех сериях испытаний на лёссовых водонасыщенных грунтах значения угла внутреннего трения при динамических нагружениях оказались на 5-10°

ниже, чем при статических испытаниях, а значения сцепления при этом снижались на 15-20%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По инженерным изысканиям, выполненным на территории города Аркадага в 2020-2023г.г. инженерно-геологические, гидрогеологические и сейсмические условия этого района сложные. С западной и северо-западной стороны участка строительства города вскрыты грунты, представленные супесями тяжелыми, твердыми, с включением гравия и гальки до 5-15%, мощностью слоя – от 2м до 9м, обладающей просадочностью II типа (I типа - при малой мощности), а также галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем до 30%. Грунтовые воды в этом районе до глубины 10-15м от поверхности земли не вскрыты; категория вскрытых грунтов по сейсмическим свойствам II-III согласно СНТ 2.01.08-20 (в зависимости от просадочной толщи грунтов). С восточной стороны строительства города Аркадага грунтовые воды вскрыты на глубине около 3,0м от поверхности земли; категория грунтов по сейсмическим свойствам – III. Инженерно-геологическими изысканиями здесь вскрыты грунты - суглинки легкие (редко супеси тяжелые) ниже уровня грунтовых вод текучие до глубины 6-7м, далее текучепластичные или мягкопластичные. Ближе к западу и югу с глубины 8-10м встречаются гравийно-галечниковые отложения. [4,5]

Основные особенности строительства промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных глинистых грунтах заключаются в применении конструктивных мероприятий, повышающих жесткость сооружений, и в устройстве искусственных оснований.

Свайные фундаменты следует устраивать в виде свай-стоек из забивных или буронабивных армированных железобетонных свай, которые полностью прорезают слой слабых грунтов и погружаются в нижележащие грунты на 0,5-3,0м. Хороший эффект дает применение свай-стоек в сочетании с промежуточной песчаной или щебенистой «подушкой». Вместо висячих железобетонных свай в слабых водонасыщенных глинистых грунтах в сейсмических районах необходимо устраивать песчаные «подушки», вертикальные песчаные дрены и дренажные прорези с пригрузочными насыпями или известковые сваи с последующим уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками, песчаные сваи, а также химическое закрепление грунтовых массивов основания сооружения.

При строительстве на слабых водонасыщенных глинистых грунтах часто применяют песчаные «подушки» большой толщины. Однако, при сейсмических воздействиях возможны процессы как динамического уплотнения, так и динамического разжижения песка в теле «подушки». Поэтому от сооружения таких больших «подушек» лучше отказаться.

В некоторых зданиях г.Аркадага применены свайные фундаменты с промежуточной «подушкой» в основании, которое сложено

водонасыщенными супесями пластичной консистенции на глубину 7-8 м и подстилается полутвердыми глинами. Для восприятия вертикальных нагрузок от сооружения по расчету понадобилось 80 свай сечением 30x30 см и длиной 8 м. Однако для восприятия горизонтальных сейсмических сил потребовалось еще на 5 % увеличить сечение свай и их армирование. Вместо этого был принят проект промежуточной «подушки» со свайным фундаментом без увеличения количества свай и их сечения, что привело к повышению сейсмостойкости сооружения.

Применение конструктивных мероприятий особенно целесообразно при строительстве гражданских и промышленных сооружений на слабых водонасыщенных грунтах, так как при этом не только повышается сейсмостойкость сооружений, но и обеспечивается их длительная эксплуатационная пригодность и целостность при вероятных неравномерных осадках основания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абелев М.Ю. Слабые водонасыщенные глинистые грунты как основания сооружений. М.: Стройиздат, 1973.
2. Абелев М.Ю. Методы строительства на слабых водонасыщенных глинистых грунтах. М.: Изд. МИСИ им. В. В. Куйбышева. 1975.
3. Абелев Ю.М. Применение эффективных методов уплотнения слабых и насыпных грунтов в целях использования их в качестве оснований жилых зданий. М.: изд. ЦБТИ Минстроя СССР, 1957.
4. Агаева Л.А., Байрамова И.А., Эсенев Э.М. Просадочные и сейсмические свойства лессовых грунтов Туркменистана. // "Проблемы освоения пустынь". Международный научно-практический журнал. 2021. №1-2. Ашхабад. С.62-64.
5. Л.А.Агаева, Г.Гурдова, И.А.Байрамова. Влияние водонасыщенности грунтов на сейсмичность. Сборник научных трудов «Теория и практика разведочной и промысловой геофизики» (гл.ред. В.И.Костицин). Пермский государственный национальный исследовательский университет. Выпуск №6 (11). Пермь. 2023. С.91-97.
6. Ларионов А.К. Свойства слабых грунтов, их природа и методы исследования. В кн.: Проблемы строительства на слабых грунтах. Рига. Изд.РПИ, 1972.
7. Сергеев Е.М., Голодковская Г.А., Зиангиров Р.С. и др. Грунтоведение. М.: Изд-во МГУ, 1971.
8. Сорочан Е.А. Строительство сооружений на набухающих грунтах. М.: Стройиздат, 1974.
9. Флорин В. А. Основы механики грунтов. М.: Госстройиздат, 1961.
10. Цытович Н.А., Березанцев В.Н., Далматов Б.И., Абелев М.Ю. Основания
11. Швец В. Б. Эллювиальные грунты как основания сооружений. М.: Стройиздат, 1961.
12. СНТ 2.01.08-20 «Строительство в сейсмических районах». Нормы проектирования.
13. СНТ 2.02.01-16 «Основания зданий и сооружений».
14. «Инструкция по проектированию и инженерной подготовке искусственных оснований («подушки») под здания и сооружения, возводимые на площадках сейсмичностью более 9 баллов» (к СНТ 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений»). Фонды НИИС МС Туркменистана. Ашхабад. 2006г.
15. «Инструкция по проектированию оснований зданий и сооружений в сейсмических районах Туркменистана на грунтах, обладающих просадочными свойствами» (к СНТ 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений»). Фонды НИИС МС Туркменистана. Ашхабад. 2007г.

16. Инструкция по проектированию оснований зданий и сооружений, возводимых на плавунных и разжижающихся грунтах в сейсмических районах Туркменистана. (к СНТ 2.02.01-98). Фонды НИИС МС Туркменистана. Ашхабад. 2006г.
17. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
18. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
19. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
20. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
21. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
22. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
23. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
24. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
25. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
27. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
28. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
29. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
30. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
31. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

32. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
34. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
35. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
36. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
37. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
38. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
39. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
40. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
41. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriyev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
42. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
43. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
44. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
45. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
46. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
47. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.